

a penado Pavão

opinião como direito

GUARDIÃO E SENHOR

agosto 2, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 08 – n. 59/2025

Não é um bilhete.

Não é uma nota de rodapé.

Não é um papel de embrulho.

Não é uma folha em branco.

É um contrato

É um pacto

É um compromisso

É obrigatório.

Não tem um dono

Não tem um senhor

Não é um pau de arara

Não é uma cadeira do dragão.

Não é nada do que pensam

Os que pensam como pensam

Porque ou pensam como os que a pensaram

Ou deverão pensar fora, no átrio, em seus quartos.

PS: Aos que porventura não entenderam, o sentido do protesto, rogo que acordem, porque no naufrágio não haverá coletes salva-vidas para todos, como também não haverá orquestra de violinos.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

OS MANÉS E A REPÚBLICA
novembro 16, 2022
Em "Opinião"

O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NO MUNDO
março 29, 2025
Em "Ensaios"

CHORO SEM LIBERDADE
março 17, 2021
Em "Jurídico"

com a tag [literatura](#), [protesto](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

HOMENAGEM PÓSTUMA A MÁRIO MACIEIRA: UMA PARTIDA, MUITOS APRENDIZADOS E ENSINAMENTOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

GUARDIÃO E SENHOR

HOMENAGEM PÓSTUMA A MÁRIO MACIEIRA: UMA PARTIDA, MUITOS APRENDIZADOS E ENSINAMENTOS

A COLÔNIA QUE SOMOS

O EGO E A ÉGUA

A VÓS, A VOZ DOS AVÓS

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**